

ПРЕПАРАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ДИАБЕТЕ

Эргашева Моҳинахон

Исматуллаева Маржона

Ташкентский фармацевтический институт

Тураев Мухаммаджон

Самаркандский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8420820>

Ключевые слова: Диабет, инсулин, метформин, ингибиторы GLP-1, ингибиторы SGLT-2.

Введение

Диабет - хроническое заболевание, характеризующееся повышенным уровнем сахара в крови. Это состояние требует постоянного медицинского ухода и строгого контроля уровня глюкозы в крови. Лекарственное лечение играет важную роль в управлении диабетом и может быть жизненно важным для поддержания нормального уровня сахара в крови. В данном тезисе мы рассмотрим разнообразие препаратов, используемых для лечения диабета, их классификацию и механизмы действия.

Инсулин

Инсулин - ключевой препарат для пациентов с диабетом, особенно сахарным диабетом 1-го типа. Он является гормоном, который регулирует уровень сахара в крови, позволяя клеткам поглощать глюкозу из кровотока. Инсулин предоставляется в различных формах и сроках действия, включая короткодействующий, долгодействующий и ультракороткодействующий инсулин. Это позволяет адаптировать лечение к индивидуальным потребностям пациентов.

Оральные гипогликемические препараты

Пациенты с сахарным диабетом 2-го типа начинают лечение обычно с оральных гипогликемических препаратов, которые принимаются внутрь. Метформин - одно из наиболее широко используемых лекарств для снижения уровня сахара в крови. Другие классы включают в себя сульфонилмочевину, ингибиторы ДПП-4 и ингибиторы SGLT-2. Эти препараты действуют различными механизмами, включая увеличение чувствительности клеток к инсулину, подавление выработки глюкозы в печени и увеличение вывода сахара через мочу.

Ингибиторы SGLT-2 и ингибиторы GLP-1

Сравнительно новые классы препаратов, ингибиторы SGLT-2 (натрий-глюкозогового транспортёра 2) и ингибиторы GLP-1 (глюкагоноподобные пептиды-1), предоставляют дополнительные опции для лечения диабета. Ингибиторы SGLT-2 помогают почкам выводить лишний сахар через мочу, тогда как ингибиторы GLP-1 стимулируют выработку инсулина и подавляют выработку глюкагона. Эти препараты способствуют

снижению уровня сахара, а также имеют положительный эффект на вес и сердечно-сосудистое здоровье.

Моноклональные антитела

Моноклональные антитела, такие как инсулиновые аналоги и GLP-1 агонисты, предоставляют инновационные методы лечения диабета. Они обычно вводятся в организм пациента в виде инъекций и способствуют более точному и эффективному контролю уровня сахара в крови.

Заключение

Выбор лекарственного лечения зависит от типа диабета, индивидуальных потребностей пациента и других факторов. Целью лечения является поддержание нормального уровня сахара в крови, предотвращение осложнений и улучшение качества жизни пациентов. Важно, чтобы пациенты получали лечение под руководством врача и соблюдали рекомендации по диете и физической активности, чтобы достичь оптимального контроля над своим состоянием.

References:

1. Акопов, В. И. Медицинское право : учебник и практикум для вузов / В. И. Акопов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с.
2. Бернар, К. Лекции по экспериментальной патологии / К. Бернар ; пер. Д. Д. Жуковский; под ред. Л. Н. Карлика. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 330 с.
3. Борисова, Т. Н. Медицинская генетика : учеб. пособие для вузов / Т. Н. Борисова, Г. И. Чуваков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 159 с.
4. Васильева, И. В. Физиология питания : учебник и практикум для СПО / И. В. Васильева, Л. В. Беркетова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с.
5. Введенский, Н. Е. Избранные сочинения по физиологии. В 2 ч. Часть 2 / Н. Е. Введенский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 298 с.
6. Вдовина, Н. В. Организм человека: процессы жизнедеятельности и их регуляция : монография / Н. В. Вдовина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 342 с.